

H.M. RACHMATOELLAH SIDDIK DAN PENDIDIKAN MASA ORDE BARU (TOKOH PENDIDIKAN DI BANTEN)

Oleh:
Ahmad Kamaludin

Abstrak

Tulisan ini menceritakan tentang tokoh di Banten yang sangat cinta terhadap pendidikan di Banten sehingga memajukan SDM yang ada di Prov. Banten. Yakni H.M. Rachmatoellah Siddi, H.M. Rachmatoellah Siddiq sadar betul tentang pilihannya untuk melanjutkan sekolah dan mengabdikan di dunia pendidikan ketimbang melanjutkan karirnya di dunia militer. Pilihannya itu setidaknya berpijak pada beberapa alasan. Pertama, pasca perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, bangsa Indonesia dihadapkan oleh kondisi serba sulit. Rakyat mengalami kesulitan sandang, pangan, maupun papan.

Kata Kunci: Pendidikan, Orde Baru, Banten

Pendahuluan

Menurut para ahli sosiologi pendidikan, terdapat relasi resiprokal (timbang-Balik) antara dunia pendidikan dengan kondisi sosial masyarakat. Relasi resiprokal bermakna apa yang berlangsung dalam dunia pendidikan merupakan gambaran dari kondisi yang sesungguhnya didalam kehidupan masyarakat yang kompleks. Demikian juga sebaliknya, kondisi masyarakat, baik dalam aspek kemajuan, peradaban dan sejenisnya, tercermin dalam kondisi dunia pendidikan.¹

Pendidikan memiliki kaitan erat dengan setiap perubahan sosial, baik berupa dinamika perkembangan individu maupun proses dalam skala yang lebih luas. Secara tegas Muhammad Abduh,

¹ Ngainun Naim Dan Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikulturalan, Konsep Dan Aplikasi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).P. 13

sebagaimana dikutip Azra, mengatakan bahwa pendidikan merupakan alat yang ampuh untuk melakukan perubahan. Dalam kerangka fungsional yang sedemikian signifikan, pendidikan harus diletakkan dalam posisi yang tepat. Pendidikan harus diposisikan dalam kerangka pengembangan akal sehat secara kritis dan kreatif.²

Masyarakat, sebagaimana dikatakan Ary H. Gunawan, memiliki fungsi sebagai penerus budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Proses ini berlangsung secara dinamis, sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Media untuk ambil budaya ini adalah pendidikan dan interaksi sosial. Dalam kerangka ini, pendidikan dapat diartikan sebagai proses sosialisasi, yaitu sosialisasi nilai, pengetahuan, sikap, dan keterampilan antar generasi.³

Sistem pendidikan yang dikembangkan di Indonesia dalam jangka waktu yang cukup panjang tampaknya lebih menekankan pada aspek keseragaman dan sentralis. Penyeragaman ini mencakup hampir seluruh aspek, mulai seragam sekolah, kurikulum, metode, hingga buku ajar. Pola ini membawa implikasi pada timbulnya eksklusivitas, tidak toleran, dan menganggap mereka yang berbeda sebagai lawan, bukan sebagai mitra diluar setara yang harus dihormati dan dihargai.⁴

Penelitian ini merupakan kajian tentang kontribusi tokoh pada masa Orde Baru tentang pendidikan. Untuk menguraikan masalah penelitian ini penulis menggunakan pendekatan melalui sejarah pendidikan di Banten masa Orde Baru. Dalam kasus ini penulis mengungkap mengenai kiprah seorang tokoh yang berjuang demi pendidikan untuk menciptakan SDM (Sumber Daya Manusia) serta merubah pola pikir masyarakat mengenai pendidikan sehingga

² Abdul Munir Mulhan, *Paradigma Intelektual Muslim*, (Yogyakarta: Sipsess, 1993).P.164

³ Arya H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan, Suatu Analisa Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).P. 54-55

⁴ Ngainun Naim Dan Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikulturalan, Konsep Dan Aplikasi*, ...p.40

masyarakat tidak lagi menjadi awam di Masa Orde Baru ketika tahun 1966-1998 sampai berakhirnya masa kekuasaan Orde Baru.

Dalam era pasca kemerdekaan bangsa Indonesia memerlukan SDM yang handal sehingga mampu merubah bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik baik dari segi pembangunan infrastuktur maupun dari segi kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), dalam hal ini yang paling dibutuhkan adalah pendidikan.

Pendidikan merupakan usaha untuk merancang masa depan umat manusia sebagai generasi yang memajukan sebuah bangsa. Pada dasarnya Pendidikan adalah pilar utama berdirinya sebuah bangsa. Dalam konsep dan implentasi pendidikan harus memperhitungkan berbagai faktor. Konsep pendidikan harus disesuaikan dengan keinginan, ukuran, mental, budaya, sosial, ekonomi, dan politik sebuah kelompok masyarakat yang bersangkutan.⁵

Kebijakan pemerintahan Orde Baru terhadap pendidikan adalah sistem doktrinisasi. Yaitu sebuah sistem yang memaksakan paham-paham pemerintahan Orde Baru agar mengakar pada benak anak-anak. Bahkan dari sejak sekolah dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi, diwajibkan untuk mengikuti penataran P4 yang berisi tentang hapalan butir-butir Pancasila. Proses indoktrinisasi ini tidak hanya menanamkan paham-paham Orde Baru, tetapi juga sistem pendidikan masa Orde Baru yang menolak segala bentuk budaya asing, baik itu yang mempunyai nilai baik ataupun mempunyai nilai buruk. Paham Orde Baru yang membuat kita takut untuk melangkah lebih maju.

Masa Orde Baru Khususnya dalam kebijakan bidang pendidikan terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Pada masa Orde Baru Indoktrinisasi ditanamkan dari jenjang sekolah dasar sampai pada tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan yang seharusnya mempunyai kebebasan dalam pemikiran. Semua serba kaku dan berjalan dalam sistem yang otoriter.

⁵ *Pembangunan Provinsi Banten*, (Serang; Biro Humas dan Protokol Setda Pov. Banten, 2013), p. 81.

Pendidikan Masa Orde Baru

Turunnya Ir. Soekarno dari kursi kepresidenan melahirkan suatu pemerintahan baru yang memiliki semangat untuk menegakkan Pancasila dan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tekad inilah yang disebut sebagai Orde Baru dan melahirkan kepemimpinan baru, yaitu Soeharto.⁶

Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya Pendidikan Dasar, terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pendidikan Dasar. Namun, yang disayangkan adalah pengaplikasian Inpres ini hanya berlangsung dari segi kuantitas tanpa diimbangi dengan perkembangan kualitas. Yang terpenting pada masa ini adalah menciptakan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitas pengajaran dan hasil didikan.

Pelaksanaan pendidikan pada masa Orde Baru ternyata banyak menemukan kendala, karena pendidikan Orde Baru mengusung ideologi “Keseragaman” sehingga memampatkan kemajuan dalam bidang pendidikan. EBTRANAS, UMPTN, menjadi seleksi penyeragaman intelektualitas peserta didik.⁷

Pada masa Orde Baru, kesetaraan dalam pendidikan tidak dapat diciptakan karena unsur dominatif dan submisif masih sangat kental dalam pola pendidikan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, peserta didik diberikan beban materi pelajaran yang banyak dan berat tanpa memperhatikan keterbatasan alokasi kepentingan dengan faktor-faktor kurikulum yang lain untuk menjadi peka terhadap lingkungan.

Dengan demikian, pendidikan pada masa Orde Baru bukan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat, apalagi untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, tetapi malah mengutamakan orientasi politik agar semua rakyat itu selalu patuh

⁶ M. Sanusi, *Kenangan Inspiratif Orde Lama dan Orde Baru*, p. 143

⁷ Yamin, Moh. *Menggugat Pendidikan Indonesia*, (Jogjakarta; Ar Ruz, 2009), p. 105

pada setiap kebijakan pemerintah. Bahwa putusan pemerintah adalah putusan yang “adiluhung”⁸ yang tidak boleh dilanggar. Itulah doktrin Orde Baru pada sistem pendidikan di Indonesia.⁹

Indoktrinasi¹⁰ pada masa kekuasaan Soeharto ditanamkan dari jenjang sekolah dasar sampai pada tingkat pendidikan tinggi, pendidikan yang seharusnya mempunyai kebebasan dalam pemikiran. Pada masa Orde Baru, pendidikan diarahkan pada pengembangan militerisme yang militan sesuai dengan tuntutan kehidupan suasana perang dingin. Semua serba kaku dan berjalan dalam sistem yang otoriter.¹¹

Akhirnya, kebijakan pendidikan pada masa orde baru mengarah pada penyeragaman, baik cara berpakaian maupun dalam segi pemikiran. Hal ini menyebabkan generasi bangsa Indonesia adalah generasi yang mandul. Maksudnya, miskin ide dan takut terkena sanksi dari pemerintah karena semua tindakan bisa-bisa dianggap subversif.

Sebagai gambaran Kondisi Banten pada akhir tahun 1950-an, daerah Banten yang luasnya kurang lebih 8.000 KM persegi, berpenduduk 1,5 juta jiwa (tak sampai 200 orang permeter persegi), mempunyai 1.687 masjid, 5.833 langgar, 671 pesantren, 314 madrasah dengan 1.004 guru, dan 45.088 murid, serta luas sawah 120.786.420 hektar. Jika dilihat dari statistik tersebut, dari 1,5 juta penduduk Banten, hanya 45.088 orang saja yang mampu mengenyam pendidikan.¹²

Banten masa kurun Orde Baru belum terbentuk masih dalam kawasan daerah Jawa Barat, pada tahun 1974, melalui undang-

⁸ Adiluhung, adi·lu·hung adalah tinggi mutunya, lihat KBBI *Offline*

⁹ Moh. Yamin, *Mengugat Pendidikan Indonesia,...* p. 125

¹⁰ Indoktrinasi adalah pemberian ajaran secara mendalam (tanpa kritik) atau pengemblengan mengenai suatu paham atau doktrin tertentu dengan melihat suatu kebenaran dari arah tertentu saja.

¹¹ Moh. Yamin, *Mengugat Pendidikan Indonesia,...* p. 130-131

¹² Mansur Khatib, *Penjuangan Rakyat Banten Menuju Provinsi: Catatan Kesaksian Seorang Wartawan*, (Serang: Kadin Banten, 2001), p.777.

undang nomor 5 tahun 1974 wilayah Banten diubah menjadi wilayah 1 Banten bagian dari Provinsi Jawa Barat.¹³ Sehingga masa-masa tersebut Banten sedang mengajukan untuk menjadi sebuah Provinsi.

Masa Orde Baru Sekolah Dasar dibangun di setiap Desa bahkan Kampung-Kampung di pelosok daerah sehingga kebijakan masa Orde Baru mengenai “melek” huruf terjadi namun setelah lulus dari Sekolah Dasar Minim masyarakat untuk lanjut ke jenjang selanjutnya karena sekolah lanjutan sangat sulit dijangkau selain harga, jarak juga mempengaruhi dari kurang minatnya masyarakat untuk lanjut ke jenjang lebih tinggi.

H.M. Rachmatoellah Siddiq Tokoh Pendidikan Di Banten

H.M. Rachmatoellah Siddiq lahir di Grogol, Pulo Merak Cilegon-Banten, H.M. Rachmatoellah Siddiq dilahirkan pada tanggal 2 Januari 1930 masa pendudukan zaman kolonial Belanda. H.M. Rachmatoellah Siddiq merupakan anak dari pasangan Haji Siddiq dan Siti Arobah dan H.M. Rachmatoellah Siddiq adalah anak tertua dari empat bersaudara.

Sejak kecil H.M. Rachmatoellah Siddiq sering mengikuti kakeknya Haji Syarfan sembahyang lima waktu di masjid kampungnya. H.M. Rachmatoellah Siddiq rajin sembahyang lima waktu, bahkan sekitar pukul empat pagi H.M. Rachmatoellah Siddiq sudah dituntun Haji Syarfan menuju masjid sambil membawa lampu tempel (damar totok) sebagai penerang jalan. Demikian pula dengan ayahnya Haji Siddik, sebelum adzan subuh anak-anaknya sudah dibangunkan untuk tetap menjalankan perintah solat lima waktu dan solat berjamaah di masjid.¹⁴

¹³ Badan Pelestarian Cagar Budaya Serang, *Ragam Pustaka Budaya Banten*, (Serang; DISBUDPAR, 2003), p. 187

¹⁴ Abdul Malik, *Memoar H.M. Rachmatoellah Siddiq, Mengabdikan Untuk Pendidikan...*,p.1-2

Dalam dunia pendidikan di Indonesia dikenal memiliki ajaran *Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani*,¹⁵ oleh H.M. Rachmatoallah Siddiq ajaran tersebut dijadikan pandangan dan spiritnya dalam pengabdian dan kiprahnya selaku pendidik. Pandangan H.M. Rachmatoallah Siddiq mengenai pendidikan adalah pendidikan merupakan jalan untuk mencari kebenaran dan mengenal jati diri sehingga mampu membaca dan membantu baik diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta bangsa dan negaranya. Karena kita berada dalam lingkungan masyarakat sehingga kita harus bisa menyesuaikan kondisi masyarakat tersebut.¹⁶

Long life education atau pendidikan sepanjang masa adalah spirit hidupnya. Spirit ini sejalan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: *Utlubul Ilma Minal Mabdi Ila Lahdi* (Tuntutlah ilmu dari masa buaian hingga masuk liang lahat). Spirit menjadi manusia pembelajar berhasil H.M. Rachmatoallah Siddiq praktikan secara konsisten dan konsekuen.¹⁷

Hal ini kondisi bangsa Indonesia kala itu mengalami masa-masa genting karena masa peralihan penjajahan, H.M. Rachmatoallah Siddiq tetap bersekolah dan mengejar ilmu baik agama maupun umum hingga tingkat ke perguruan tinggi.

H.M. Rachmatoallah Siddiq adalah sosok orang Banten yang memiliki wawasan dan pergaulan luas, pemikirinya global tetapi

¹⁵ Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani yang dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara, arti dari ajaran ini secara lengkap adalah; di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan baik, ditengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide, dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan.

¹⁶ H. Mulya Rahayu Rachmatoallah, "*Kiprah dan Kontribusi H.M. Rachmatoallah Siddiq*", diwawancara oleh Ahmad Kamaludin, di Kantor Yayasan Pendidikan Informatika, pada tanggal 13 Desember 2016, pukul 11.00 WIB

¹⁷ Abdul Malik, *Memoar H.M. Rachmatoallah Siddiq, mengabdikan untuk pendidikan...*,p.63

selalu bertindak lokal. Hal ini terlihat dari kiprah dan karyanya untuk dunia pendidikan di Banten. H.M. Rachmatoellah Siddiq jika melupakan spirit Kebantenannya dan berhijrah kedaerah lain yang relatif lebih maju dari Banten, namun kecintaannya terhadap Banten membuat H.M. Rachmatoellah Siddiq kembali ke Banten dan membuat suatu kontribusi besar terhadap yaitu membangun sebuah lembaga pendidikan yang hingga saat ini masih berdiri di Banten.¹⁸

H.M. Rachmatoellah Siddiq memiliki pandangan tentang pendidikan yang sangat tinggi baik tingkat lokal maupun nasional. Bahkan H.M. Rachmatoellah Siddiq dalam usia yang senja dimana masih menjabat sebagai Dewan penasihat Kab. Serang menginginkan di setiap kecamatan yang ada di Banten memiliki sekolah sekolah berbasis kejuruan SMA/SMK dalam rangka mempermudah akses masyarakat untuk mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Lembaga yang didirikan oleh H.M. Rachmatoellah Siddiq melingkupi dari pendidikan menengah pertama hingga ke tingkat tinggi (Perguruan Tinggi). H.M. Rachmatoellah Siddiq berhasil membuat yayasan yang bernama Yayasan Pendidikan Informatika (YPI) dan Yayasan Pendidikan Rachmatoellah Siddiq (YPRS) meskipun YPRS adalah yayasan yang didirikan oleh eks. Tentara pejuang 45 namun dalam perkembangan selanjutnya dipercayakan oleh keluarga H.M. Rachmatoellah Siddiq untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan yayasan.

Lembaga pendidikan tinggi yang berhasil dibentuk oleh H.M. Rachmatoellah Siddiq adalah:

1. Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK)
2. Universitas Serang Raya (UNSERA)

Sedangkan Lembaga Pendidikan Menengah Pertama dan Menengah Atas yang dibentuk oleh H.M. Rachmatoellah Siddiq adalah sebaga berikut:

1. SMP Informatika pada tahun 1997

¹⁸ Abdul Malik, *Memoar H.M, Rachmatoellah Siddiq, mengabdikan untuk pendidikan....*,p.67

2. SMA Informatika pada tahun 1996
3. SMK Informatika pada tahun 1998

Totalitas H.M. Rachmatoellah Siddiq dalam pengabdianya untuk pendidikan tidak ada yang meragukan. Hampir seluruh masyarakat Banten mengetahui sepak terjangnya di dunia pendidikan, H.M. Rachmatoellah Siddiq merupakan sosok manusia pembelajar, semangatnya dalam menuntut ilmu tak pernah berhenti bahkan hingga akhir hayatnya.¹⁹

Atas segala jasa dan pengabdian semasa hidupnya, H.M. Rachmatoellah Siddiq memperoleh sejumlah tanda jasa dan penghormatan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bintang Satyalancana Karya Satya dari Presiden Soeharto pada tahun 1987, sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kecakapan, dan kerajinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dari Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata tahun 1982.
3. Piagam Penghargaan dan Medali Perjuangan Angkatan 45 dari Dewan Harian Nasional Angkatan 45 pada tahun 1995.
4. Satya Lancana Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dari Pimpinan Pusat LVRI tahun 1990
5. Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dari Pimpinan Pusat LVRI tahun 1994.

¹⁹ Abdul Malik, *Memoar H.M, Rachmatoellah Siddiq, mengabdikan untuk pendidikan...*,p.63

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman.Dudung, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ali, Mufti dan Tessa Eka. D, *Sejarah Bangunan Pendopo Gubernur Banten* Serang: DISBUDPAR Prov. Banten, 2004
- , *Banten dan Pembaratan*, Serang: LP2M IAIN SMH Banten, 2015.
- Arya H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan, Suatu Analisa Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- BPCB Serang, *Ragama Pusaka Budaya Banten*, Serang: DISBUDPAR Prov. Banten, 2005
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum. 2008.
- Daliman, A., *Metode Penulisan Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Handajani. Sri P., “Pergolakan Sosial Politik di Serang pada Tahun 1945: Kasus Gerakan Aksi Daulat Ce Mamat”, Skripsi Universitas Indonesia, 1984
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang, 1995
- Malik, Abdul, *Memoar H.M. Rachmatoellah Siddiq (Mengabdi Untuk Pendidikan)*, Serang: YPI Serang Pres, 2009
- Mansur Khatib, *Penjuangan Rakyat Banten Menuju Provinsi: Catatan Kesaksian Seorang Wartawan*, Serang; Kadin Banten, 2001.
- Michrob. Halwany,. Mudjahid Chudari, *Catatan Masalalu Banten*, Serang: Saudara Serang, 2011
- Naim. Ngainun Dan Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikulturalan, Konsep Dan Aplikasi*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Pembangunan Provinsi Banten Pendekatan Multidisipliner*, Serang: Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Banten, 2013

- Ricklefs. M.C, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- Sanusi, M, *Kenangan Inspiratif Orde Lama dan Orde Baru*, Jogjakarta: Saufa, 2014.
- Sujana, Dadan, *Bank Banten*, Serang: Dinas Pendidikan Prov. Banten, 2011
- Yamin, Moh. *Menggugat Pendidikan Indonesia*, Jogjakarta; Ar Ruz, 2009